

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782139>

УДК 347.61/.64

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БЕСПЛОДИЕ И СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В РОССИИ

Э.В. Зиннатуллина,

магистрант 2 курса

Д.А. Неганов,

научный руководитель,

к.н., доц.,

Набережночелнинский институт К(П)ФУ,

г. Набережные Челны

Аннотация: В статье рассматривается бесплодие и суррогатное материнство как общая социальная проблема. Исследование ведется через классификацию бесплодия и рассмотрения причин бесплодия в современном обществе. В работе изучается процесс, причины того, как бесплодные граждане приходят к тому, что решаются подписать договор о суррогатном материнстве. Уделяется особое внимание тому, что бесплодие – это проблема в здоровье людей, а исходя из Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья. Тем самым, автор пытается раскрыть сущность суррогатного материнства как лечение бесплодия. В заключении приведены результаты социологического опроса респондентов в области суррогатного материнства.

Ключевые слова: бесплодие, суррогатная мать, экстракорпоральное оплодотворение, опрос, респонденты, генетические дети

A MODERN VIEW ON INFERTILITY AND SURROGATE MOTHERHOOD IN RUSSIA

E.V. Zinnatullina,

2nd year master's Student

D.A. Neganov,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

Naberezhnye Chelny Institute K (P) FU,

Naberezhnye Chelny

Annotation: The article examines infertility and surrogacy as a common social problem. Research is conducted through the classification of infertility and consideration of the causes of infertility in modern society. The work examines the process, the reasons for how infertile citizens come to the conclusion that they decide to sign a surrogacy agreement. Special attention is paid to the fact that infertility is a problem in people's health, and based on the Constitution of the Russian Federation, everyone has the right to health protection. Thus, the author tries to reveal the essence of surrogacy as a treatment for infertility. In conclusion, the results of a sociological survey of respondents in the field of surrogacy are presented.

Keywords: infertility, surrogate mother, in vitro fertilization, survey, respondents, genetic children

В настоящее время, молодые женщины первую беременность откладывают на более поздний срок, мотивируя необходимостью завершения образования, затем продвижением по служебной лестнице, стараясь, стать финансово обеспеченным. Молодые женщины, понимая, что возраст влияет на эффективность репродуктивной системы, живут по законам XXI века.

Кроме женского бесплодия, классифицируют и мужское бесплодие, а также комбинированное. Способность к зачатию снижается с возрастом и у мужчин, но у женщин влияние возраста более выражено. Фертильность мужчин может снижаться в результате известных медицине факторов, таких как, например, инфекции мочеполовой системы, но, по меньшей мере, в 30-40 % причинный фактор мужского бесплодия не выявляется (идиопатическое бесплодие) [1-8].

Вместе с тем, на репродуктивное здоровье влияет ряд негативных тенденций подростков, которые могут стать корнем проблемы бесплодия, таких как курение, употребление алкоголя и ранее репродуктивное поведение. Безусловно, репродуктивное поведение обуславливает ход репродуктивного здоровья молодежи. Исходом различных нарушений репродуктивного поведения может стать бесплодие, как первичное, так и вторичное [6].

Кроме того, воздействие загрязняющих веществ и токсинов окружающей среды может быть непосредственно токсичным для гамет (яйцеклеток и сперматозоидов), что приводит к бесплодию.

Таким образом, бесплодие является большой проблемой здравоохранения, которое влечет за собой демографические, социальные и психологические последствия. Феномен бесплодие – это проблема не только одного человека, но и семьи, и общества в целом. По оценкам, во всем мире

от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек живут с бесплодием. В России частота бесплодных браков колеблется от 17,2 до 24 % в различных регионах, при том, что критическим для демографической ситуации в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), считается показатель 15 % [7].

Каждый человек имеет право на здоровье [1]. Бесплодие может поставить крест на реализацию основных прав человека. Поэтому лечение бесплодия является важной частью реализации прав граждан на создание семьи.

Бесплодие как заболевание начинают лечить после 12 месяцев регулярной половой жизни. К современным высокоэффективным методам лечения бесплодия относятся медикаментозные и эндоскопические методы. Однако, при неэффективности данных способов лечения не более чем в течение двух лет, рекомендуют вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) [5]. ВРТ – это все манипуляции «in vitro» с ооцитами, сперматозоидами или эмбрионами человека с целью репродукции.

Одним из крайних мер ВРТ по преодолению бесплодия является программа «суррогатное материнство». Лица, которые не могут самостоятельно выносить ребенка по медицинским показаниям или, если беременность вовсе противопоказана, решаются на заключение договора с суррогатной матерью с использованием их половых клеток для оплодотворения.

Следовательно, к методу «суррогатное материнство» бесплодные граждане решаются только в крайних случаях, при завершающем этапе борьбы с бесплодием.

В приказе Минздрава России от 31 июля 2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (далее – приказ № 803н) представлен перечень медицинских показаний к применению суррогатного материнства [4]. Возможность использования суррогатного материнства по личным причинам, то есть за рамками установленных медицинских показаний, законом не предусмотрена. Следует отметить, что в перечне нет показаний связанных с бесплодием мужчин. В силу анатомических особенностей, мужчины не могут иметь установленные в приказе № 803н показания к суррогатному материнству, хотя в России имеется практика заключения договора одинокого мужчины (генетического отца) с суррогатной матерью и получение в судебном порядке свидетельство о рождении с прочерком в графе «мать».

Суррогатная мать – это женщина, которая вынашивает плод после переноса эмбриона генетических родителей (пары) или генетического родителя и донора, и рожает генетически родного для них ребенка. В России

суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки [2]. Другими словами, в нашей стране беременность у суррогатной матери достигается с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения. Суррогатная мать считается гестационным носителем.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», суррогатной матерью может быть любая женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья. Женщина должна дать письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. В случае если женщина в официальном браке, то должно быть предоставлено письменное согласие супруга [3].

Граждане, инфицированные ВИЧ или гепатитами С и В, не ограничены в возможности использования метода «суррогатное материнство», если суррогатная мать полностью проинформирована о возможных рисках для ее здоровья и дала информированное добровольное согласие.

Исходя из смысла закона, суррогатная мать вынашивает и рождает чужого ребенка. К суррогатному материнству граждане могут обратиться только при наличии медицинских показаний, предусмотренных законом.

Данный феномен «суррогатное материнство» вызывает серьезные споры в обществе и активно обсуждается в средствах массовой информации. Общеизвестно, что таким способом продолжения рода пользуются некоторые звезды шоу-бизнеса, спортсмены и актеры. Поэтому, на наш взгляд, важно узнать современный взгляд молодых граждан по отношению к суррогатному материнству.

Наше исследование проведено с марта по апрель 2021 года методом проведения анонимного опроса в социальной сети, разместив ссылку опроса в сообществах «Вконтакте» разных университетов. Тема опроса: «Отношение молодого поколения к суррогатному материнству». В некоторых вопросах предоставлен выбор нескольких вариантов ответа. В опросе участвовало 70 человек, из которых 25,7 % мужчин и 74,3 % женщин. Большинство опрошенных принадлежат к возрастной категории от 16 до 24 лет (73,8 %), остальные опрошенные (26,2 %) принадлежат к возрасту от 25 лет и 41 года. Большинство участников опроса – студенты.

Большинство респондентов (76,8 %) ответили, что о суррогатном материнстве они узнали из новостей, в видео-сайте YouTube или в социальных сетях. 17,4 % узнали от родных, друзей или знакомых. 5,8 % респондентов вообще не знали о существовании суррогатного материнства, 2,8 % узнали из кинофильмов. 2,8 % ответили, что всегда знали, а 1,4 % узнали на семинарах биоэтики. Интересен тот момент, что никто из

респондентов не узнал о суррогатном материнстве во время пандемии коронавируса, после так называемого «Дело врачей» или «Дело репродуктологов».

55,2 % респондентов считают, что суррогатное материнство – это единственная возможность воспитать своего генетически родного ребенка. 43,3 % респондентов, считают, что данный метод предоставляет возможность женщинам не рожать самим, сохранив свой рабочий ритм и фигуру. Для 10,4 % респондентов это «легкие деньги». 7,5 % считают, что это торговля людьми, а 1,5 % считает, что это использование женщин в качестве инкубатора.

При этом 75,5 % респондентов не осуждают данный метод, 28,6 % относятся к суррогатному материнству нейтрально, 14,3 % приветствуют данный метод. Однако у 5,7 % респондентов легкая неприязнь к суррогатному материнству, 2,9 % крайне осуждают суррогатное материнство, а 1,4 % респондентов убеждены, что данный феномен безнравственный, подрывающую святость брака и семьи.

Решение суррогатных матерей не осуждают 55,7 % респондентов, 20 % считают, что женщины решаются на данную «работу» не от хорошей жизни. 11,4 % отметили, что не осуждают, а скорее сочувствуют. Однако, 8,6 % респондентов осуждают, придерживаясь мнения, что ребенок становится своим после беременности и родов. И, кроме того, 4,3 % отметили, что суррогатное материнство повод для женщин не работать. 12,9 % отметили, что им безразлично.

Но, поставить себя или свою жену в роли суррогатной матери не смогли, 82,5 % отметили: «нет», «нет – нам не нужны такие деньги», «даже думать об этом неприятно, не смогу отдать ребенка», «беременность и роды очень тяжело переносить», «пусть идут, кто готов». 4,4 % респондентов отметили «да». Однако, 32,4 % все же допускают такую возможность, но только в особо редких случаях, для помощи семье.

Ставя себя на место бесплодных граждан, 50 % респондентов отказались бы от предложения воспользоваться «услугами» суррогатной матери, отдавая предпочтение другим способам завести детей. 22,1 % респондентов отметили, что отвергли бы такое предложение в связи с тем, что данный метод противоречит их принципам. 27,9 % согласились бы. Кроме предоставленных ответов, у респондентов была возможность дать развернутые ответы, среди них интересно отметить следующие: «об этом нужно очень хорошо подумать», «такие вопросы нужно решать в кругу семьи», «дети – зло», «я – чайлдфри» и другие. Чайлдфри – субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.

Большинство респондентов не смогли бы бросить любимого человека, если бы тот оказался бесплодным. 74,2 % респондентов свой ответ обосновали тем, что современная медицина «творит чудеса», 38,6 %

отметили, что не бросили бы, так как есть много детей в детских домах, нуждающихся в семье. При этом, 2,8 % респондентов ответили, что не бросили бы любимого человека, так как вообще не хотят детей и они им не нужны. Однако, 7,1 % респондентов не смогли бы остаться с таким человеком.

Абсолютное большинство респондентов (94,3 %) отметили, что ребенок, рожденный от суррогатной матери, не отличается от обычных детей. Тем не менее, 5,7 % считают, что отличаются.

Однако, ставя себя на место бездетных граждан, больше половины респондентов (57,9 %) заявила о том, что взяла бы ребенка из детдома: 43,8 % на усыновление, 14,1 под опеку. Лишь 28,1 % отметили, что воспользовались бы методом суррогатное материнство. 4,8 % согласны на отсутствие в их жизни детей. 4,4 % респондентов затруднялись ответить. 4,8 % ответили, что им близко только рождение ребенка самостоятельно, с точки зрения человека, имеющего нарушения в репродукции, это означает: оставить только надежду на выздоровление либо вообще не заводить детей.

На сегодняшний день неизвестна судьба суррогатного материнства, существуют лишь предложения о принятии специального закона о суррогатном материнстве либо о полном запрете использования данного метода.

Большинство респондентов против запрета суррогатного материнства, мотивируя это тем, что суррогатное материнство единственный выход стать родителем родного ребенка (62,9 %). 40 % респондентов также против, ссылаясь на то, что в случае запрета, российские граждане будут обращаться к подпольным медицинским центрам или в агентства иностранных государств. 5,7 % респондентов поддерживают запрет, так как данный феномен противоречит всем моральным принципам. 14,3 % респондентов выбрали ответ: «мне все равно».

Почти половина респондентов (45,7 %), в случае если суррогатное материнство в будущем станет доступно всем, независимо от финансового положения и заболеваний, отметили, что все равно не воспользовались бы данным методом. 35,7 % воспользовались бы, если только не получится завести ребенка самостоятельно. 10 % воспользовались бы, отметив: «да, не хочу рожать сама/да не хочу, чтобы моя жена рожала сама». Воспользовались бы данным методом, чтобы не портить фигуру и здоровье 5,7 % респондентов, а если от этого будет зависеть их карьера 7,1 %. Предоставлен интересный ответ в рамках данного вопроса: «да, если будет 100 % гарантия рождения своего ребенка».

84,3 % респондентов, считают, что использование суррогатного материнства решает проблему бесплодных семей. 32,9 % согласны с данным мнением, но только если у семьи достаточно денежных средств. По мнению

4,3 % респондентов, суррогатное материнство не решает проблему бесплодия.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить лояльное отношение граждан, согласно возрастной категории – в большинстве молодых граждан. Современная медиа-среда достаточно освещает темы, связанные суррогатным материнством, чтобы иметь представление о его сущности, чем, например, узнать информацию у знакомых, так как не все бесплодные граждане готовы об этом говорить. Участники опроса достаточно осведомлены о том, что суррогатное материнство представляет собой возможность воспитать своего ребенка. Но, граждане также придерживаются мнения о том, что «деньги решают все», даже рождение ребенка. Суррогатное материнство в России в большинстве случаев, коммерческая услуга, чем добровольная, поэтому воспринимается как «прихоть» женщин, не желающих рожать ради фигуры и карьеры. Участник опроса придерживается мнения, что суррогатное материнство это «полезное» дело, не осуждают как сам метод, и самих суррогатных матерей. Но, под этим не подразумевается поддержка данных женщин, как волонтеров или нянь, а подразумеваемся сочувствие. Но, граждане не могут поставить себя на их место. Кроме того, противоречивость мнений граждан проскальзывает и при выборе близкого для них способа завести детей, отдав предпочтение взять ребенка из детского дома, чем воспользоваться услугами суррогатной матери, хотя абсолютное большинство считают, что дети ничем не отличаются.

Исходя из рассмотрения бесплодия и суррогатного материнства как проблему не только медицины, но и современного общества, можно сделать вывод, что лечение бесплодия методом «суррогатное материнство» является важной частью реализации прав граждан на создание семьи.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: [в ред. от 01.07.2020 г.]. // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2020. № 31. Ст. 4398.

[2] Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ [Текст]: [в ред. от 04.02.2021]. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. № 1. Ст. 16.

[3] Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ: [в ред. от 22.12.2020]. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. № 48. Ст. 6724.

[4] О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению [Текст]: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 803н. // Российская газета. – 2020. № 60457.

[5] Леваков С.А. Современный взгляд на бесплодный брак. / С.А. Леваков, С.А. Павлова, Т.И. Бугрова, А.Г. Кедрова. // Клиническая практика. – 2010. № 3 (3). 92-97 с.

[6] Оразов М.Р. Бесплодный брак [Текст]. / М.Р. Оразов, В.Н. Локшин, В.Е. Разинский и др. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 404 с.

[7] Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ): Электрон. журн. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.who.int/topics/ru>. (дата обращения: 15.04.2021).

[8] Dohle G.R. Мужское бесплодие (научное редактирование: Акопян А.С.) [Текст]. / G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercm, A. Jungwirth, Z. Кора, С. Krausz. – Европейская ассоциация урологов. – 2010. 67 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation "Text": adopted by popular vote on December 12, 1993; [as amended by from 01.07.2020]. // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2020. No. 31. Art. 4398.

[2] Family Code of the Russian Federation of December 29, 1995 N 223-FZ Text: in red. from 04.02.2021. // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 1. Art. sixteen.

[3] On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation "Text": Feder. Law of November 21, 2011 N 323-FZ: as amended. from 22.12.2020. // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2011. No. 48. Art. 6724.

[4] On the procedure for using assisted reproductive technologies, contraindications and restrictions on their use "Text": Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of July 31, 2020 No. 803n. // Russian newspaper. – 2020. No. 60457.

[5] Levakov S.A. A modern perspective on sterile marriage. / S.A. Levakov, S.A. Pavlova, T.I. Bugrova, A.G. Kedrova. // Clinical practice. – 2010. No. 3 (3). 92-97 p.

[6] Orazov M.R. Fruitless marriage [Text]. / M.R. Orazov, V.N. Lokshin, V.E. Razinsky and others – Moscow: GEOTAR-Media, 2019. 404 p.

[7] World Health Organization (WHO): Electron. zhurn. [Electronic resource]. – URL: <http://www.who.int/topics/ru>. (date of access: 15.04.2021).

[8] Dohle G.R. Male infertility (scientific editing: Akopyan A.S.) "Text". / G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercm, A. Jungwirth, Z. Kopa, C. Krausz. – European Association of Urology. – 2010. 67 p.

© Э.В. Зиннатуллина, 2021

Поступила в редакцию 18.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Зиннатуллина Э.В. Современный взгляд на бесплодие и суррогатное материнство в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 127-135. URL: <https://ip-journal.ru/>